

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA
KOORDINATSION (MUVOZANAT) TIZIMINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL